

XALQARO TIJORAT ARBITRAJIDA ARBITRAJ QARORINI IJRO ETISH TALABLARI VA AHAMIYATI

Quronboyeva Shohsanam Shuxrat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902453>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola xalqaro tijorat munosabatlarida keng qo'llaniladigan nizolarni muqobil hal etish usuli sanalgan arbitrajning huquqiy asosini tashkil etuvchi arbitraj bitimlarining mohiyati va tarkibiy elementlari, shuningdek ularning ijroga qaratilishi, ijro etishning majburiylik haqidagi asosiy masalalarga yo'naltiriladi. Xususan, arbitraj qarori – uning ijrosi majburiy ekanligini tasdiqlovchi konvensiyalarga azo davlatlar tomonidan majburiy ijro etilishi, yoxud ijro etilmaslik uchun sabab boluvchi tor doiradagi kriteriyalar korib chiqiladi. Shuningdek, arbitraj qarorini ijro etishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalar yoritiladi. Tegishli o'rinlarda O'zbekiston qonunchiligiga havolalar keltiriladi.

Kalit sozlar: Arbitraj, arbitraj bitimi, arbitraj qarori, Nyu York konvensiyasi, UNCITRAL, kollizion normalar.

KIRISH

Asosan, arbitraj jarayoni yakuniga yetgandan keyin, yutqazgan tomon o'zining ixtiyori bilan arbitraj qarorini bajaradi. Chunki, nizoni arbitraj orqali hal qilishda – ushbu munosabatga kirishishning o'zi – yutqazgan tarafga qarorni bajarish majburiyatini yuklaydi. Ya'ni bunda tomonlar ishning holatiga ko'ra , arbitraj sudi orqali hal qilishni tanlagan ekan – xalqaro odatga ko'ra – qaror qat'iy – shikoyatga o'rin qolmasligi lozimdir. Ammo, aksariyat hollarda yutqazgan taraf ijrodan bo'yin tovlashi tufayli , g'olib taraf qarorning majburiy ijro etilishini talab qiladi. Umuman olganda, xalqaro tijorat nizolari yuzasidan arbitraj sudi orqali nizo hal qilishga harakat qilishining yana bir sababi – bu qarorning majburiy ijro etilishi – nisbatan aniqligi hisoblanadi. Bunda huquqni qo'llash ehtimoli ham yuqori, chunki juda ko'p mamlakatlar – majburiy ijro etishni qo'llab – quvvatlaydigan konvensiyalarni qabul qilganlar. Bunda, ijro etishni rad etish uchun –asoslar juda ham tor doirada belgilab qo'yilgan. Ushbu maqolada – arbitraj qarorlarini xalqaro konvensiyalar hamda ayrim milliy qonunchiliklar boyicha tan olish va ijro etishni ko'zda tutadigan ayrim masalalar va tartiblar, shu bilan birga ijroni rad qilishning chegaralangan asoslari tahlil qilinadi.”

II. Xalqaro arbitraj: umumiy tushuncha

Aslida, Arbitraj atamasining umume'tirof etilgan yagona ta'rifi mavjud bolmasa ham , ba'zi tadqiqotchilar arbitrajning muhim jihatlari bo'yicha ayrim to'xtamlarga kelganlar: arbitraj - tribunal tomonidan taraflarning bitimi asosida o'rtadagi nizoni majburiy ko'rinishdagi qaror chiqarish orqali hal etish jarayonidir. Shuni ham qayd etish lozimki, arbitraj “ADR- Alternative dispute resolution – альтернативное урегулирование споров” ning ko'pchilik xususiyatlariga ega bo'lsa ham, “ADR” atamasi arbitrajni to'liq qamrab olmaydi. Bunda mutaxassisilarning fikri bo'yicha qaraydigan bo'lsak “arbitraj - nizolarni hal etishning sodda usuli, qisqacha aytganda sudning ishtirokisiz nizo yuzasidan yakuniy va majburiy tusdagi qaror olishning samarali yo'lidir” . Professor. M. Mozes so'zi bilan aytganda - “arbitraj milliy sudlarda ijro etish mumkin bo'lgan yakuniy va majburiy qaror qabul qilishni o'z ichiga oluvchi xususiy sud tizimi...” [11, 1-bet]. Ushbu izohlar arbitraj atamasini yetarlicha tariflay oladi. Biroq, shaxsiy fikrimcha, xalqaro tijorat nizolarida qo'llaniladigan arbitraj protsessining

mukammal ta’rifi quyidagicha: “Xalqaro tijorat arbitraji - bu xalqaro iqtisodiy faoliyatdan kelib chiquvchi muammolar va nizolarni taraflar kelishuviga muvofiq, ular tomonidan tanlangan mustaqil va nodavlat subyektlar tomonidan xususiyat jihatidan - betaraf bo’lgan tartib-taomillar asosida hal etishning chora – tadbiridir”. Arbitraj qarori davlatning majburiy ijro etish kuchi sababli emas, balki taraflarning kelishuvi tufayli yakuniy va majburiy ahamiyatga ega bo’ladi. Shu sababdan ham tomonlar arbitrajni sud protsessidan afzal ko’radilar. Arbitrajni sud protsessidan ajratib turadigan jihati - uning taraflarning erk muxtoriyati yoki roziligi ustiga qurilganligida namoyon bo’ladi. Ushbu erk muxtoriyati tamoyilining ifodasini esa - arbitraj bitmi yoki kelishuvida ko’rish mumkin.

III. ARBITRAJ QARORI

Arbitrajda tomonlar – yakuniy va majburiy qarorni kutadilar. Qaror – bu ish holatlaridan kelib chiqadigan arbitrlarning yakuniy, tugal qarori hisoblanadi. Bularidan tashqari – arbitrlar – jarayon davomida ko’rib chiqiladigan ammo hal qiluv qarorini tashkil qilmaydigan – ko’rsatma hamda buyruqlar ham chiqarishi mumkin. Arbitraj qarorining – yakuniy qaror (muhim oqibatlar kelib chiqadi) , qisman va vaqtinchalik qaror(qisman qarorlar – moddiy da’volarni anglatadi, vaqtinchalik qarorlar esa – shartnomaviy qoidalarni talqin qilish yokiamaldagi qonunchilikni belgilash kabi masalalarni anglatadi) , eshituvsiz qaror kabi turlari ham mavjud .

IV.QARORNI MAJBURIY IJRO ETISH

Arbitraj qarorini majburiy ijro etishda – chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to’g’risidagi konvensiya va Nyu York konvensiyasi yetakchi ahamiyatga ega. 2023 yil yanvar holatiga ko’ra, konvensiyada 172 ta davlat ishtirok etadi, ular Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a’zo 193 ta davlatdan 169 tasi, Kuk orollari va Falastin Davlatini o’z ichiga oladi. BMTga a’zo 24 davlat konvensiyani hali qabul qilmagan.

Umuman olganda, arbitraj qarori rasmiy huquqiy maqomga ega, shu sababdan arbitraj qarorida belgilanadigan masalalar bekor qilinishi yoki qayta korib chiqilishi mumkin emas. Qaror tan olingach kreditor javobgardan – undirish yoki ijro qilish uchun – odatda qo’llanilishi mumkin bo’lgan barcha usullardan foydalanishi mumkin. Bu esa turli yurisdiksiyalarda turlicha qo’llanilishi mumkin.

Qarorni ijro qilish yoki majburiy tarzda ijro qilish tartibi - yurisdiksiyaga qarab o’zgaradi. Buning sababi shundaki, ahdlashuvchi tomon – ijro qilish yoki majburiy ijro qilishni –o’z ichki amaliyot qoidalariga binoan taminlaydi. Ammo bunda – ichki qarordan boshqacha yoki yuqori to’lov yoinki og’irlashtiruvchi sharoitlar belgilanishi mumkin emas . Bunda ijroni talab qilayotgan tomon – qarorning tasdiqlangan nusxasini hamda bitimni taqdim qilishi lozim bo’ladi .

V.IJRO ETMASLIK ASOSLARI

Nyu York konvensiyasi, yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek, majburiy tarzda ijro etmaslik uchun chegaralangan miqdordagi asoslarni keltiradi hamda ular yakuniy hisoblanib, ulardan boshqa asoslar majburiy ijro etmaslik uchun inobatga olinmaydi. Quyida ularni ko’rib chiqamiz:

Nyu York konvensiyasi V1 moddasi:

- Muomalaga layoqatsizlik va haqiqiy emaslik;

Bunda, muomalaga layoqatsizlik sifatida- suveren layoqatsizlik, masalan davlat tijorat faoliyatida ishtirok etgan bo’lsa, tijorat shartnomasini tuzish va suveren immunitetni himoyalash imkoniyatiga ega bo’lmaydi. Ushbu himoyalash faqat suveren o’z hukumati ish

yuritgan taqdirda qo'llaniladi. Shu sababdan davlatlar rasmiy vakolati bilan harakat qilish sharti bilgina daxlsizlikdan foydalanadilar, ammo ular oddiy subyekt sifatida harakat qilsalar, boshqa davlatning yurisdiksiyasiga bo'ysunishi lozim.

Haqiqiy emaslik deganda – bitim – unga qo'llaniladigan qonunchilikka binoan haqiqiy emas deb topilishini tushunishimiz mumkin. Bunda yurisdiksiya va qonunchilik turli davlatlarda turlicha bo'lgani uchun – haqiqiy emaslik nizolari kelib chiqishi mumkin.

- Qaror qaysi tomonga qarshi chiqarilgan bo'lsa, ushbu tomon arbitr tayinlangani yoki arbitraj jarayoni to'g'risida lozim darajada xabardor qilinmagan va shu sabbali o'z ko'rsatmalarini taqdim eta olmaganligini isbotlasa;

- Arbitr o'z vakolatlaridan chetga chiqib qaror qabul qilgan bo'lsa;

Bu arbitrning xulq – atvoriga tegishli norma hisoblanib, uning vakolat doirasi taraflarning kelishuvidan kelib chiqadi, agar arbitr o'ziga berilgan vakoltdan chetga chiqadigan bo'lsa, yakuniy chiqadigan qarorning ijrosiga ruxsat berilmaydi.

- Qaror arbitraj bitimida nazarda tutilmagan, uning shartlariga tegishli bo'lmagan nizo bo'yicha chiqarilgan bo'lsa;

- Qaroq taraflar uchun hali kuchga kirmaganligi yoki majburiy kuchga ega emasligi, yoki qaror chiqarilgan mamlakat sudiga asosan bekor qilinganligi, to'xtatib qo'yilganligi ;

- Nizoning predmeti mazkur davlat qonunlariga ko'ra arbitraj hal qilolmaydi deb topilsa;

- Qarorni tan olish hamda ijro etish mazkur davlat ommaviy tartibiga zid deb topilsa;

Shuni ham ta'kidlash joizki, yuqoridagi asoslardan biri mavjud bo'lgan, ushbu asosni keltirayotgan tarafga uni isbotlash majburiyati ham yuklanadi.

Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi Yevroa konvensiyasi bo'yicha qaror, faqatgina konvensiyada ko'rsatilgan muhim asoslardan biri bo'lgandagina bekor qilinishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ushbu konvensiya faqatgina arbitraj bitimi tuzgan, turli axdlashuvchi davlatlarda doimiy yashash joyiga ega bo'lgan tomonlarga qo'llaniladi. Yevroa konvensiyasida ko'rsatilmagan asoslarda, Nyu York konvensiyasiga ko'ra qarori bekor qilingan tomon – ushbu konvensiyalarning ikkisiga ham a'zo davlat yurisdiksiyasida ijroga qaratishi mumkin.

Nyu York konvensiyasining V(2)(b) – moddasida qaror sud tomonidan – davlat siyosatiga zid deb toilsa ijro qilinishi rad etilishi mumkin. Ammo ushbu qoida konvensiyada – rad etish asosi sifatida ko'rsatilmagan. Bu ushbu sohadagi bo'shliq bo'lib, davlat siyosati tufayli rad etilish juda kamdan kam holatlarda qo'llanishi mumkin. Bunga misol qilib xuddi shu tarzda dunyo miqyosida hal qilingan keyslar keltirilgan. Umumiy xulosa qilsak, ushbu holat faqatgina – davlatning ma'naviy va madaniy adolat mezonlariga, manfaatlariga zid kelganda qo'llaniladi.

VI.O'ZBEKISTON MIQYOSIDA

O'zbekiston Respublikasi hududida chet el davlatlari sudlari va xalqaro arbitraj sudlarning qarorlarini tan olish hamda ularni ijro etish etilishi mamlakatning bugungi kundagi xalqaro huquqiy faoliyatining muhim tarkibiy va ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi. Oliy Majlis tomonidan 1995 yil 20 dekabrda qabul qilingan qarorga binoan O'zbekiston Respublikasi 1958 yil 10 iyundagi "Chet el davlatlari hakamlik qarorlarini e'tirof va ijro etish haqida"gi Nyu-York Konvensiyasiga qo'shilgan davlatlar tarkibiga kiradi. Ushbu Konvensiya qatorida mamalakatimizda chet el davlatlari hakamlik sudlari qarorlarini e'tirof va ijro etishni tartibga soluvchi va boshqa xalqaro hujjatlar ham amaldadir. Jumladan, 1992 yil 20 martda Kiyev shahrida MDH davlatlari rahbarlari tomonidan shu davlatlar xo'jalik subyektlari o'rtasida shartnomaviy va boshqa fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqqan nizolarni ko'rib

hal etish, hamda ular bo'yicha qarorlar ijrosini ta'minlash haqidagi Bitim imzolangan. Bundan tashqari, Minsk shahrida 1993 yil 22 yanvarda MDHga a'zo davlatlar tomonidan "Fuqarolik, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risida" Konvensiya imzolangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bir qator davlatlar bilan chet el sudlari va xalqaro arbitraj sudlarning qarorlarini tan olish hamda ularni ijro etishda huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha ikki taraflama Shartnomalar tuzgan. Nyu-York Konvensiyasi chet el davlatlari hakamlik sudlarida xalqaro arbitraj sudlarning qarorlarini qay tartibda tan olish hamda qanday ijro etilishi lozimligini, shu bilan birga, chet el davlatlari hakamlik sudlari qarorlarini ijro etish asoslarini belgilaydi.

Qayd etish joizki, Nyu York Konvensiyasi, shuningdek Chet el sudlari va Xalqaro arbitraj sudlariga oid Bitim va Shartnomalarni qabul qilgan har bir davlat Konvensiya ishtirokchilarining hakamlik sudlari qarorlarini e'tirof etishlarini va ularning ijrosi so'ralayotgan davlat hududida amalda bo'lgan huquqiy me'yorlar asosida ijro etilishini nazarda tutadi.

References:

1. "Chet el Arbitraj Qarorlarini Tan olish va Ijro etish" bo'yicha Nyu-York Konvensiyasi (1958).
2. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni, O'RQ-674, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-yil, 03/21/674/0123-son.
3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985; with 2006 amendments).
4. Emerson F. D. History of arbitration practice and law //Clev. St. L. Rev. – 1970. – T. 19. – C. 155.
5. Drahozal C. R., Friel R. J. Consumer Arbitration in the European Union and the United States //NCJ Int'l L. & Com. Reg. – 2002. – T. 28. – C. 357.
6. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, UN DOC/E/CONF.26/8/Rev.1 ("New York Convention").
7. Mozes M.L. (2020) Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti. Uchinchi nashr. Toshkent: Lesson Press (ingliz tilidan o'zbek tiliga TDYU xalqaro xususiy huquq kafedrasida o'qituvchilari tomonidan tarjima qilingan).
8. Rustambekov I. (2019) Xalqaro xususiy huquq. Darslik. Toshkent: TDYU nashriyoti.
9. <https://www.sciencedirect.com>
10. <https://strategy.uz>